

CERN și românul care l-a contrazis pe Einstein

24.02.2012 12:55 | Autor: **Patricia Negrea** Categoria: **Internațional**
 Vizualizări: 34 | 0 Share on Facebook

După 22 septembrie 2011, când cercetătorii de la CERN au realizat primul experiment, denumit OPERA, cu particule de neutrini care depășeau viteza luminii, presa românească a relatat printre altele și despre românul care l-a contrazis pe Einstein. Experimentul supraluminal a fost repetat și în noiembrie, același an, la CERN, cu același success, validând iarăși parțial ipoteza supraluminală a cercetătorului nostru român.

Pe 22 februarie 2012, însă purtătorul de cuvânt de la CERN, James Gillies a declarat că posibil ca rezultatele celor două experimente să fie puse la îndoială, din cauza unui cablu care ar fi putut fi... stricat! Se ascunde faptul că în anul 2005 mai avusese loc un experiment supraluminal, numit MINOS, efectuat de către Laboratorul Fermilab din Chicago, dar fizicienii participanți în acest experiment au declarat că instrumentele lor de măsurare nu ar fi prezentat o acuratețe suficientă pentru a valida rezultatul.

Românul care l-a contrazis pe Einstein este profesorul Florentin Smarandache de la Universitatea New Mexico, care publicase în anul 1972 o ipoteză că nu există barieră a vitezei în univers și că se pot construi viteze arbitrare de la zero la infinit. Ipoteza Smarandache este, bineînțeles, repudiată în Enciclopedia de Fizică deoarece nu-s bine văzute criticile la adresa curentului principal din știința mondială. S-a scris puțin în presa românească despre cartea sa „Absolute Theory of Relativity & Parametrized Special Theory of Relativity & Noninertial Multirelativity” [Teoria Absolută a Relativității & Teoria Specială Parametrizată a Relativității & Multirelativitatea Neinerțială], Somipress, 92 p. unde autorul îl contrazice mai departe pe Einstein. În această carte, pe lângă infirmarea postulatului einsteinian al vitezei luminii, autorul construiește, prin calcule matematice simple, o Teorie Absolută a Relativității (TAR).

În vreme ce Einstein postulase că spațiul și timpul sunt relative, Smarandache propune inversul: că spațiul și timpul sânt absolute (de aceea teoria sa se numește Absolută) în sensul lui Galilei și Newton, dar viteza luminii nu este ultimă în univers. Teoria Absolută a Relativității este realistă, construită în spațiul euclidian și care nu produce dilatare a timpului, contractare a spațiului, simultaneitate relativistă și nici paradoxuri relativiste precum Teoria Specială a Relativității a lui Einstein. Smarandache consideră că Relativitatea lui Einstein este valabilă într-un spațiu imaginar, nu real, iar adunarea relativistă de viteze este ideală.

Dr. Smarandache a obținut Teoria Specială Parametrizată a Relativității (TSPR), care generalizează atât TSR cât și TAR, dar crează și alte tipuri de Relativități care însă trebuie verificate practic. Apoi trece de la viteze constante, la accelerații constante și în final propune spre cercetare Multirelativitatea Neinerțială.

Într-un articol publicat în „Progress in Physics” 1/2012, unde este redactor asociat, profesorul Smarandache propune înființarea unor noi ramuri ale fizicii, Fizica Supraluminală și Fizica Instantanee, adică studierea legilor și teoriilor fizicii la viteze supraluminale și la viteze instantanee.

sursa Jurnalul Național

Doodle 4 Google 2012

Your Time Machine is Ready For Liftoff. Tell Us Your Destination.

www.Google.com/Doodle4Google

Anunțuri Google

Comentarii (0) [Adaugă comentariu](#)

24h Bistrița 07:54:09

- 16:42 Radu Hassan ...
- 16:39 PNL își alege candidații pentru Consi...
- 15:11 Dragostea, sărbătorită pe pietonal (F...
- 14:17 Bistrița are 70.493 de cetățeni...
- 13:53 Fotografi internaționali expun la Bis...
- 13:48 Ioan Țintean vrea să ajute un copil o...
- 12:36 La volan cu 1,01 mg/l în aerul expira...
- 12:12 Alexandru Pugna, dorit ca vicepreședi...
- 11:58 Vezi cui a donat Radu Moldovan 2000 d...
- 11:35 O altă rundă de afișe. Acum, marca US...
- 09:10 "Spitalu' 9" rupe lanțurile lui Guță,...
- 08:37 Finanțele vând Lenor, Vanish și Calgo...
- 21:09 Aquabeți ...
- 19:29 Trei comune, dispuse să dea peste 170...
- 18:14 Relansarea războiului rece III ...
- 17:29 Alimente și păături iau drumul spre Vr...
- 16:52 Gloria a primit un milion de lei de l...
- 16:32 Cât țin gropile plombate în Bistrița?...
- 15:23 Vechiul transfer al lui Sânmărtean la...
- 14:24 Județul nostru, ferit de probleme din...

24h Național / Internațional

- 15:10 Fermierii, obligați să păstreze liniș...
- 14:30 Sebastian Lăzăroiu: Băsescu, dispus s...
- 13:42 Un supercontinent se va naște pe Terr...
- 13:06 Monica Macovei acuză UDMR: Pune "pied...
- 12:55 CERN și românul care l-a contrazis pe...
- 12:22 București și Kiev, singurele capitale...
- 11:42 Vaccinul împotriva hepatitei C tot ma...
- 11:10 Kofi Annan, numit emisar special al O...
- 10:39 Summit G20 în Mexic - se decide soart...
- 21:00 Ungureanu cere o rezervă națională cu...

Ultimele comentarii 10 30 50 100 500

24.02.2012 ora 15:06:00 - Postat de **Inițiatul Român** la articolul **Profeția nu este o prezicere**

24.02.2012 ora 11:48:52 - Postat de **rodica** la articolul **Alte cinci fântâni arteziene vor apărea în Bistrița (Foto)**

24.02.2012 ora 11:36:38 - Postat de **cristi** la articolul **Piața Decebal va fi modernizată (Foto)**

24.02.2012 ora 10:38:26 - Postat de **emil** la articolul **Ce mai scriu elevii la extemporale?**

24.02.2012 ora 07:17:06 - Postat de **Mika** la articolul **Primarul a schiat și anul acesta în Austria**

23.02.2012 ora 23:01:51 - Postat de **Macho Iachio** la articolul **Ioan Oltean: „N-ar fi o problemă, dacă n-aș mai fi deputat, să mă întorc să cresc animale”**

23.02.2012 ora 14:40:39 - Postat de **Agent** **Retractabil** la articolul **Ce mai scriu elevii la**

**Camera web A4Tech
PK-760E****49 lei**[» detalii](#)**Geanta Laptop Hama,
Sportsline Basic****59 lei**[» detalii](#)**Camera Web Logitech
C310, 1.3MP****149 lei**

Livrare gratuita oriunde!

[» detalii](#)**Rucsac Laptop HP
Business Nylon****140 lei**

Livrare gratuita oriunde!

[» detalii](#)**Geanta notebook
Natec 17.3" NTO-0205****66-lei 55 lei**[» detalii](#)**Camera web Logitech
C170****67 lei**[» detalii](#)**Geanta Laptop HP
Business Nylon 16.1"****122-lei 119 lei**

Livrare gratuita oriunde!

[» detalii](#)**Geanta de notebook
HP AJ078AA, 15.4"****75 lei**[» detalii](#)

extemporale?

RECLAMA TA AICI
0726 250 998RECLAMA TA AICI
0726 250 998

SPANIA
FRANTA
ITALIA
SLOVENIA
UNGARIA
ROMANIA

CONFORT
SIGURANTA
RAPIDITATE

DEA TRANS

Bistrita
Nasaudului 5/B/4
tel: +40 747 622807
+40 744 638 678
tf: +40 263 230 116

Rezervari Spania
tel: +34 666 245 324
+34 671 426 784

RECLAMA TA AICI
0726 250 998

Miracolo
**RESTAURANT
SALA DE NUNTI
CAZARE**

RECLAMA TA AICI
0726 250 998

OPTICA

Str. Liviu Rebreanu,
Nr. 5, Bistrița PIETONAL
(vis-a-vis de librăria G.Cosbuc)

Tel.: 0263 210.107
0729 842 997

optica medicala computerizata

RECLAMA TA AICI
0726 250 998

Find us on Facebook

bistrita24.ro

Like

344 people like bistrita24.ro.

Vatasescu

Livia

Mihalca

Gyongyver

Salanki

Florin

Ciuta

Vlad

Vasile Dumitr

Szakacs-Mar

Facebook social plugin

Moștenirea Clandestină - Documentar TVR despre Larry Watts - Video

Istoricul american Larry Watts propune reconsiderare a ultimului secol de istorie, în baza documentelor desecretizate din țările Pactului de la Varșovia în documentarul "Moștenirea Clandestină", difuzat de TVR 1.

[comentarii 0](#) [vizualizări 2691](#)

AWA Group

Manager General: Mihail-Elian Ulsamer

Asistent Manager: Eliana Daniela Stângu

Telefon 0728 902 279

Redactor șef	Florin Aluș	e-mail: florin.aluas@bistrita24.ro
Senior editor	Ioan Cernucan	e-mail: ioan.cernucan@bistrita24.ro
Redactori:		
	Bianca Sara	e-mail: bianca.sara@bistrita24.ro
	Ionela Pahone	e-mail: ionela.pahone@bistrita24.ro
	Iulia Bartha	e-mail: iulia.bartha@bistrita24.ro
Reporter special	Patricia Negrea	e-mail: patricia.negrea@bistrita24.ro
Colaboratori:		

Bistrita24.ro

Bistrița, Strada Păcii nr.7A ,
telefon: 0363 401 328

e-mail: office@bistrita24.ro
bistrita24@gmail.com

**Bistrita24.ro beneficiază de serviciile
Cabinetului de Avocatură
MIHAI RAPCEA
membru al
BAROULUI BUCUREȘTI**

**tel.:0727 673 376; 0788 170 544
fax: 031 816 21 86**

Design

Zaharia Cotoc e-mail: zaharia.cotoc@bistrita24.ro
av. Mihai Rapcea e-mail: mihai.rapcea@bistrita24.ro
Cristian Nicolae e-mail: cristian.nicolae@bistrita24.ro
Valer Igna e-mail: design@awadesign.ro

